

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ.

М.С.Миркамилова кандидат

**технических наук, доцент
Ташкентский Государственный
Технический университет.**

Аннотация: статья посвящена проблеме повышения качества подготовки учителей технологии в соответствии с требованиями образовательных стандартов нового поколения. Обосновывается необходимость поиска инновационных методов обучения учащихся, описываются интерактивные методы обучения (деловые игры, лекции-визуализации, кейс-метод, метод проектов). Сделаны выводы о зависимости качества образования учащихся от профессиональной подготовки педагогов.

Ключевые слова: методика обучения технологии, методы обучения, интерактивное обучение, проблемные лекции, кейс-метод, деловая игра.

Методика преподавания технологии объединяет организационные формы, методы и средства обучения, которые выработаны дидактикой и видоизменяет их применительно к условиям и содержанию предмета «Технология». Для современного уровня преподавания в соответствии с образовательными целями и задачами важно знакомить будущих педагогов не только с традиционными, но и с новыми методиками обучения, одной из которых является интерактивное обучение.

Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение, погружаются в атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем [1, с. 8].

Интерес ученых и практиков к интерактивному обучению обусловлен процессами демократизации, необходимостью практического решения проблемы мотивации активности студентов, а также задачами, стоящими перед

современным образованием. Важнейшей целью преподавателя становится систематизация большого объема разнородного материала и обучение студента умению ориентироваться в нем. В процессе преподавания дисциплины «Методика обучения технологии» большое значение приобретают проблемные лекции, стимулирующие развитие творческого мышления. Лекция начинается с постановки проблемы. Так, например, при изучении методов обучения студент должен определить критерии выбора наиболее эффективных методов при заданных условиях (время, возраст и уровень знаний учащихся, сложность темы, степень ее новизны). При изучении некоторых тем, материал которых может быть представлен в виде схем и рисунков, используется лекция-визуализация. Например, в процессе чтения лекции по теме «Процесс обучения технологии» студентам предлагается составить схему «Структура процесса обучения».

Эта же схема может быть составлена студентами самостоятельно до начала лекции, используя знания ранее изученных педагогических дисциплин. На лекции педагог комментирует представленные схемы, высказывая свою точку зрения. Интересны для студентов «лекции вдвоем» (бинарные лекции), на которых материал дается в диалогическом общении двух преподавателей между собой. Эффективна подобная лекционная форма при изучении документов, определяющих содержание предмета «Технология». Приглашается на лекцию учитель предметник, и в процессе дискуссии анализируются программы по технологии. Студенты тоже участвуют в дискуссии. В активное восприятие материала студенты вовлекаются при чтении лекции с заранее запланированными ошибками. При этом тема не должна быть абсолютно новой для студентов. Например, ряд ошибок можно ввести при изучении темы «Оборудование учебных мастерских». Студенты во время лекции должны обнаружить ошибки и занести их в конспект, а в конце лекции высказать свое суждение. Особый интерес для учебного процесса представляют практические ситуационные задачи из реальной жизни [2, с. 100].

При изучении типов и структуры уроков технологии целесообразно использовать лекцию с разбором конкретной ситуации, в данном случае видеозаписи фрагментов уроков. В ходе анализа студенты самостоятельно могут выделить структурные элементы уроков различных типов. Разбор сложных ситуаций, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности учителя,

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

может быть выполнен в малых группах на практических работах с использованием кейс-метода. Кейс-метод – это техника обучения, использующая описание реальных ситуаций (от англ. case – «случай»). Например, «Во время проведения практических работ учащийся получил травму пальца руки. Какие меры должен принять учитель?» или «При проведении практических работ в бригадах одна из них постоянно отстаёт из-за медлительности и неорганизованности одного из учащихся. Внутри бригады возникает конфликт. Как избежать возникшей ситуации?» Студенты в малых группах обсуждают ситуацию, разбираются в сути проблемы, предлагают варианты правильного решения по организационным, методическим и психологическим вопросам. Метод анализа ситуаций способствует развитию критического мышления, формированию навыков оценки альтернативных вариантов решения или поведения в условиях неопределенности.

Эффективным имитационным методом является метод контекстного обучения, направленный на формирование целостной модели будущей профессиональной деятельности студента. При этом знания, умения и навыки даются не как предмет для запоминания, а в качестве решения профессиональных задач. Разработка и проведение уроков является неотъемлемой частью профессиональной деятельности учителя. Поэтому большое внимание следует уделять созданию ситуаций, близких к реальным условиям. Студенты могут провести определенный этап урока перед сокурсниками с последующим его анализом, но практика показывает, что для более качественной профессиональной подготовки лучше проводить пробные уроки непосредственно в школе с участием учащихся под руководством учителя-предметника и преподавателя ВУЗа. При этом разработка и проведение уроков студентами может быть организована малыми группами.

Анализ проведенных занятий осуществляется коллективно с участием всех студентов и преподавателей, присутствовавших на уроке. Таким образом, происходит обучение в реальной ситуации с использованием различных методов, в том числе дискуссии и разбора конкретных ситуаций. Среди методов интерактивного обучения ведущее место по объему внедрения и роли в процессе обучения занимают деловые игры, дающие возможность участникам «прожить» некоторое время в изучаемой производственной ситуации, приобрести опыт

профессиональной деятельности в новых условиях. Для будущих учителей технологии может быть организована, к примеру, деловая игра на тему «Проведение экспертизы по соответствию квалификации при аттестации учителя», которая позволяет ознакомить студентов с процедурой экспертизы, научить работать с документами, формировать навыки работы в группе, вести диалоги, дискуссии. При проведении игры создаются ролевые группы (родители, администрация школы, учителя, экспертная группа), выдаются задания инструкции, формулируется проблема и принимается решение. В общеобразовательных учреждениях Узбекистана широко практикуется метод проектов. Чтобы будущие учителя технологии смогли квалифицированно внедрить данный метод, целесообразно предложить им выполнить творческие проекты по одному из модулей учебной программы. Рассмотрев интерактивные методы обучения в процессе преподавания дисциплины «Методика обучения технологии», можно сделать вывод о необходимости применения инновационных методов для повышения качества подготовки учителей технологии, формирования их профессиональных компетенций. Качественная методическая подготовка студентов зависит не только от представления методов обучения, но и теоретической и практической подготовки преподавательского состава.

Используемая литература

1. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под ред. Т.С. Паниной. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176 с.
2. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.П. Панфилова; под общ. ред. В.А. Слостенина, И.А. Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с.

